

ОЦЕНИВАНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ И РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

А.Б. Аширбекова

Студентка 3 курса факультета «Начальное образование»

НГПИ имени Ажинияза

Аннотация: данная статья направлена на раскрытие темы оценивания в начальных классах.

Ключевые слова: оценка, формирующая оценка, итоговая оценка, поддержка педагога, формирующее оценивание.

Введение

Педагоги привыкли оценивать знания и умения учащихся. Таким образом, лишней раз подчеркивают, что ребенок — объект обучения. Современные преобразования в образовании направлены прежде всего на то, чтобы сделать ребенка субъектом обучения и помощи ему понять, что знания не предоставляются, а приобретаются. А для этого ребенок должен видеть, что знания нужны здесь и сейчас. У нее должно возникнуть искреннее желание исследовать мир вокруг, углублять и расширять свои знания.

Нельзя полностью игнорировать оценивание: дети должны знать собственные возможности, свои сильные и слабые стороны, стремиться к самосовершенствованию.

Перед педагогом встала задача не просто качественной проверки приобретенных знаний и умений, но и корректировка траектории обучения, внесение определенных изменений в организацию уроков, оформление класса и т.п. Но традиционными способами это оценить невозможно.

Для чего нужна формирующая оценка?

Дети должны уметь учиться самостоятельно, понимать, что рассказы взрослых или учебник — это только один из источников информации, дающий ориентир, но не истина в последней инстанции. Поэтому мы должны

проверять не только знание детей, но и умение их использовать, умение и стремление сотрудничать, желание учиться, заинтересованность и т.д. А еще педагог должен оценивать свою работу, корректировать траекторию обучения, уметь гибко реагировать на различные ситуации, по-разному организовывать занятия и уроки, выстроить индивидуальную образовательную траекторию каждого ребенка и т.д.

Традиционная и формовочная оценка.

В школьной педагогике существует понятие формовочной и итоговой оценки, причем формовочная оценка позволяет оценить и скорректировать процесс обучения, а итоговая (традиционная оценка) показывает результат обучения.

Формовочное оценивание осуществляется в процессе обучения и необходимо для того, чтобы выяснить, успешно учащиеся действуют во время обучения, а также позволяет определить, как необходимо строить обучение в дальнейшем.

Поэтому формовочная оценка основывается не на количественных (сколько ошибок), а на качественных показателях. Например: как работали ученики, или сотрудничали с другими, или прилагали усилия, или относились к обучению с интересом. Это можно оценить только посредством наблюдения за работой учащихся, а не проверкой результатов обучения.

Формирующее оценивание должно показать учащимся, насколько выросли их знания и умения, как увлекательно познавать новое, как знания и умения могут пригодиться в жизни.

Следует отметить, что итоговая оценка в начальной школе не отменяется, ее следует проводить параллельно с формовочным, ведь в школе ведущей деятельностью детей становится учебная и педагог должен знать результаты обучения каждого ученика. Но эта форма оценивания должна быть современной, трансформироваться должно также и отношение к оценке.

Что помогает оценить формовочную оценку?

Формовочная оценка выявляет уровень заинтересованности детей познавательной, учебной или другими видами деятельности, помогает определить, в какой степени дети мотивированы, заинтересованы отдельными формами работы.

Формовочное оценивание помогает также определить способность детей использовать на практике полученные знания и умения, уровень понимания содержания понятий и вовлечение их в активный словарь детей.

Формовочная оценка может помочь оценить взаимодействие педагога, детей и родителей.

Такие знания помогают педагогу своевременно корректировать свою деятельность так, чтобы каждому ребенку было комфортно и интересно, а также видеть, над чем еще нужно поработать.

Заключение

Улучшение качества образовательного процесса тесным образом связано с улучшением качества знаний и успеваемости учащихся, без учета правильно направленной мотивации учащихся это решить практически невозможно. Лишь используя в полном объеме факторы, влияющие положительно на процесс мотивации обучающихся можно добиться необходимого успеха.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. Избранные труды. - М., 1980.
2. Ксензова Г.С. Оценочная деятельность учителя. - М., 2000.
3. Рогозина Т.В. Проблема оценочной системы в начальной школе. - СПб, 2008.
4. Ковалева, Г.С. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий [Текст] / Г.С.Ковалева - Москва «Просвещение», 2009. - 207с.